

КЛАССИФИКАЦИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДЕЖИ, ФАКТОРЫ И КОМПОНЕНТЫ ИХ РАЗВИТИЯ**Колумбет А.Н.***доктор педагогических наук, профессор,
Государственный торгово-экономический университет, Киев***CLASSIFICATION OF COORDINATING INTERNALS OF YOUNG PEOPLE, FACTORS AND COMPONENTS OF THEIR DEVELOPMENT****Kolumbet A.***Doctor of Science, Professor,
State University of Trade and Economics, Kyiv***АННОТАЦИЯ**

В статье приведена оценка положений концепции координации и координационных качеств в сфере теории физического воспитания. Рассмотрены данные современной научной литературы по развитию и совершенствованию координационных качеств. Показаны подходы к классификациям. Определены дальнейшие пути развития двигательных координаций молодежи. Приведен анализ публикаций отечественных и зарубежных ученых и исследователей. Полученные данные позволяют констатировать, что в данное время накоплено достаточно материала, который позволяет переступить традиционные аспекты педагогического процесса освоения человеком двигательных умений и навыков.

ABSTRACT

In the article an estimation over of positions of conception of coordination and coordinating internalss is brought in the field of theory of physical education. Data of modern scientific literature are considered on development and perfection of coordinating internalss. Going is shown near classifications. The further ways of development of motive coordinations of young people are certain. An analysis over of publications of home and foreign scientists and researchers is brought. The obtained data allow to establish that is now accumulated there is enough material that allows to step over the traditional aspects of pedagogical process of mastering the man of motive abilities and skills.

Ключевые слова: двигательные способности, координационные качества, классификация, физические качества.

Keywords: motive capabilities, coordinating internalss, classification, physical internalss.

Все двигательные качества подразделяют на два больших комплекса. Первый в значительно большей мере зависит от морфологических факторов, биохимических и гистологических перестроек в мышцах и организме в целом. Это комплекс «энергетических» или «кондиционных» (в традиционном понимании – физических) качеств. К ним относятся силовые, скоростные качества, выносливость, гибкость. Второй комплекс, преимущественно обусловленный центральнонервными влияниями (психофизиологическими механизмами управления и регулировки), составляют координационные качества [5].

Специалистами обращается внимание на то, что в процессе физического воспитания молодежи

особенные трудности возникают при развитии способности оптимально управлять движениями, в настоящее время названными координационными качествами [1-8]. Если в развитии кондиционных качеств научные основы концепции тренировки выработаны и эти процессы управляемы, то при координационных процессах тренер и преподаватель в значительной мере предоставлены собственному опыту.

Разные авторы называют двигательными координациями или координационными качествами одни и те же качества, часто вкладывая в них сходное содержание. К ним относятся: ловкость, меткость, точность, подвижность, прыгучесть, равновесие, ритмичность, пластичность (рис. 1).

Рис. 1. Классификация координационных качеств

Каждая из двигательных координаций имеет собственную структуру. Отражая различные стороны двигательной деятельности благодаря структурной упорядоченности, они представляют собой целостную систему и при определенной специфике обладают общими признаками. Подвижность обеспечивает максимальную амплитуду при вращательных движениях, поворотах, круговых движениях, гибкость – максимальную амплитуду наклонов и взмахов. Без точности невозможно соответствие движения его форме и содержанию. Ритмичность позволяет рационально распределить усилия во времени и пространстве. Специфика прыгучести –

в максимальном проявлении взрывной силы в нужный момент. Задача меткости – поражение заданной цели. Благодаря равновесию достигается устойчивое состояние тела. Пластичность, отражая уровень высокой технической подготовленности и близости к совершенному выполнению двигательных действий, формирует индивидуальный стиль и красоту движений [4, 7, 8].

Общим признаком для всех базовых двигательных координаций является необходимость использования качественных критериев оценивания прироста их показателей. Количественные критерии используются для определения темпов прироста ловкости, точности, прыгучести, меткости.

Рис. 2. Классификация координационных качеств человека (по В.И.Ляху, И.В.Афанасьевой, С.Д.Бойченко) переделана и дополнена

Л.Д.Назаренко [6-8] указывает на необходимость выявлять базовые двигательные координации в совокупности с физическими качествами, что будет способствовать решению важных задач по совершенствованию физиологических систем организма.

Достижение необходимого уровня двигательного-координационных качеств является одним из важных компонентов здоровья, а показатели развития базовых двигательных координаций могут быть ориентиром при оценивании физического состояния человека.

Недооценивание хотя бы одной структурной единицы приводит к недостаточному уровню функционирования и рассогласованию действующей системы. В результате качество деятельности значительно снижается или сохраняется, но ценой гораздо большего напряжения.

Координационные качества возникают лишь в процессе конкретной деятельности и существуют только в развитии. На процесс их развития решающее значение оказывают деятельность человека, условия жизни и социальные факторы. Учитывая,

что специальные координационные качества выступают как общие координационные предпосылки для решения целого ряда двигательных задач, а специфические особенно важны и проявляются в ряде видов трудовой и спортивной деятельности, очень важно с возрастом их сохранить, а по возможности совершенствовать двигательно-координационные качества людей в студенческом возрасте [2-4].

Итак, создание у занимающихся запаса двигательных умений и совершенствование координационных качеств обеспечивается достаточным разнообразием и новизной доступных упражнений из различных видов физической активности. Н.А.Бернштейн писал, что чем большим запасом элементарных двигательных навыков обладает индивидум, чем больше его предшествующий опыт, тем проще он решает сложные координационные

задачи, тем выше его координационные качества [4].

В предложенных исследователями классификациях координационных качеств идет речь о потенциальных и актуальных (реализованных) координационных качествах, которые в количественном отношении необходимо подразделять на сложные и простые (рис. 2).

В последнее десятилетие существенно снизилось количество исследований, посвященных изучению координационных качеств. После исследований координационных качеств школьников профессором В.И.Ляхом [5], фундаментальные исследования практически отсутствуют. Необходимо только отметить ряд исследований Л.Д.Назаренко [6-8], которая занималась исследованием развития координационных качеств школьников.

Рис. 3. Основные разновидности и проявления координационных качеств

Складывается ложное впечатление что, во-первых, координационные качества можно и необходимо развивать только в школе, а во-вторых, координационные качества в студенческом возрасте уже стабилизированы и мало подвержены формированию. То есть, молодому человеку, поступившему в высшее учебное заведение, формирующемуся в специалиста за 4-6 лет уже не развить, не

сформировать координационные качества? Неужели, всё что было заложено в школе становится фундаментом будущего специалиста? А если человек по болезни часто пропускал физкультуру, то он что станет наполовину некоординированным специалистом? Наверное это не так. Однако исследований координационных качеств молодёжи и взрослого населения катастрофически мало.

Рис. 5. Основные факторы обуславливающие развитие координационных качеств

А ведь некоординированный специалист (например, дизайнер, или зубной техник) это уже «полуспециалист». И каким бы он ни был грамотным теоретически, недостаток развития двигательных качеств и координации ему уже не компенсировать...

Рис. 6. Основные компоненты развития координационных качеств

Кроме того, по всей видимости, классификация координационных качеств требует уточнения и доработки, применительно к взрослым, особенно специалистам. Так как, как показывают многочисленные исследования, набор координационных качеств дизайнера, по всей видимости, отличается от координационных качеств педагога, и координационные способности экономиста отличаются от фрезеровщика или строителя.

Таким образом мы подошли не только к классификации координационных качеств согласно последних исследований (рис. 1), но и пониманию разновидностей и проявлений координационных качеств (рис. 3), а также к выявлению критериев их оценивания (рис. 4), кроме того к рассмотрению факторов и компонентов развития каждого из координационных качеств (рис. 5, рис. 6).

Зная, что кому (согласно профессиограммы) необходимо в плане развития и совершенствования, можно определять направления совершенствования или развития профессиональных координационных качеств, изменять смысл и направления профессионально-прикладной физической подготовки будущих специалистов.

Литература

1. Афанасьева И.В. Методика совершенствования профессионально значимых координационных способностей у будущих специалистов дизайнеров: дис. ... кандидата пед. наук: спец. 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры". Омск: СибГАФК, 2008. 197 с.
2. Колумбет О.М. Теоретико-методичні підходи до розвитку координаційних здібностей молоді. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2012. №4. С. 62-65.
3. Колумбет А.Н. Содержание развивающих и дидактических модулей модульной технологии

развития координационных способностей студентов. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва. 2013. №12. С. 121-126.

4. Колумбет О.М. Розвиток координаційних здібностей молоді: Монографія. К.: Освіта України. 2014. 420 с.

5. Лях В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и методики развития. М.: Терра-Спорт. 2000. 192 с.

6. Назаренко Л.Д. Примерная классификация базовых двигательных координаций по ряду общих и специфических признаков и структурных элементов. Теория и практика физической культуры. 2003. № 8. С. 19-21.

7. Назаренко Л.Д. Средства и методы развития двигательных координаций. М.: Теория и практика физической культуры, 2003. 259 с.

8. Назаренко Л.Д. Стимулируемое развитие базовых двигательных координаций у школьников разного возраста: автореф. дис. на соискание учёной степени док. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры". М., 2003. 40 с.